

CZU 343.337.5

DOI 10.5281/zenodo.4835928

GENOCIDUL: ASPECTE DE DREPT PENAL COMPARAT

Igor SOROCEANU

doctorand

Studierea faptelor infracționale de genocid din perspectiva dreptului comparat aduce în fața juristului o nouă imagine de interpretare a normelor juridico-penale în diverse state. Domeniul sistemului de comparare a unei prevederi normative existente în legislația autohtonă cu alte norme din străinătate care remarcă aceleași fapte infracționale este unul actual și de primă necesitate, ceea ce ne propunem ca deziderat în prezentul demers științific.

Cuvinte-cheie: umanitate, faptă infracțională, răspunderea penală, subiect de drept, genocid.

GENOCIDE: ASPECTS OF COMPARATIVE CRIMINAL LAW

Igor SOROCEANU

PhD student

The study of the criminal acts of genocide from the perspective of comparative law brings before the jurist a new image of interpretation of the juridical-criminal norms in various states. The field of the system of comparing an existing normative provision in the local legislation with other norms from abroad that notice the same criminal acts is a current and essential one, which we propose as a desideratum in the present scientific approach.

Keywords: humanity, criminal act, criminal liability, subject of law, genocide.

Introducere. La art.135 Cod penal al Republicii Moldova, este supus răspunderii penale subiectul de drept care cu intenția de a distruge, în întregime sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios, săvârșește una dintre următoarele fapte:

- a) omorul membrilor grupului;
- b) vătămarea integrității corporale sau a sănătății membrilor grupului;
- c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parțială, a acestuia;
- d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea nașterilor în cadrul grupului;
- e) transferul forțat de copii aparținând unui grup în alt grup. Această faptă se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață [1, art.135].

Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării. La etapa actuală, necesitățile stringente care impun realizarea

acestei acțiuni, de cele mai dese ori, le formează complexul dezvoltării societății per-ansamblu, digitalizarea mediului înconjurător și evident, identificarea unor noi forme și metode a răufăcătorilor de a comite diverse ilegalități.

Scopul cercetării în cauză rezidă în prezentarea, în fața diverselor categorii de cercetători, a variantelor normative de instituire a răspunderii penale pentru infracțiunea de genocid în unele state ale lumii.

Materiale utilizate și metode aplicate. În procesul elaborării articolului științific ne-am folosit de mai multe și diverse metode de cercetare științifică care au făcut posibilă investigarea corespunzătoare a subiectului titlative, dintre care putem enumera: metoda analizei, metoda sintezei, metoda deducției, metoda sistemică, metoda istorică precum și metoda comparativă.

Baza teoretico-juridică a demersului științific cuprinde o serie de modalități normative referitoare la particularitățile dislocării și incrimi-

minării infracțiunii de genocid în legislațiile altor state.

Conținutul de bază. În conformitate cu legislația penală a Republicii Austria, fapta de genocid se pedepsește cu detenție pe viață, dacă persoana cu intenția de a distruge în întregime sau în parte un grup caracterizat prin apartenența la o biserică sau comunitate religioasă, la o rasă, un popor, un trib sau un stat, ucide membrii grupului, le cauzează vătămări corporale sau mintale grave, supune grupul la condiții de existență de natură să ducă la moartea tuturor membrilor acestuia sau a unei părți a acestuia, impune măsuri care vizează împiedicarea nașterilor în cadrul grupului sau transferă forțat copii din grup în alt grup, prin uz de violență sau prin amenințarea cu violența. Totodată, notabil este faptul că participația penală la comiterea infracțiunii de genocid potrivit Codului penal al Republicii Austriei se pedepsește cu o pedeapsă de tipul închisorii, pe un termen de la 1 la 10 ani [2, art.321].

Este important de menționat că legiuitorul ceh în cadrul diviziunii I cu denumirea marginală **Infracțiuni contra umanității** din limitele normative ale capitolului XIII cu denumirea generică **Infracțiuni contra umanității, păcii și infracțiuni de război** a instituit răspunderea penală pentru săvârșirea infracțiunii de genocid.

Astfel, potrivit secțiunii 400 cu titlatura **Genocidul** din Codul penal al Republicii Ceha, este pasibilă de răspundere penală persoana care, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios sau o altă categorie asemănătoare de persoane:

- a) supune grupul la condiții de existență de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parțială, a acestuia;
- b) impune măsuri vizând împiedicarea nașterilor în cadrul grupului;
- c) cauzează uciderea sau vătămarea corporală gravă a unui membru al grupului. O asemenea faptă se sancționează cu pedeapsa închisorii pe un termen de la 12 la 20 de ani – în condițiile secțiunii 400 alin.(1) din Codul penal al Republicii Cehiei [3, sec.400 alin.(1)].

În acest context, este de menționat că, în limitele cadrului normativ sus-menționat, este instituită și varianta normativă cu nr.405, cu denumirea legislativă **Negarea, contestarea, aprobarea și justificarea genocidului**.

Astfel, potrivit secțiunii 405 din Legea pe-

nală menționată supra, persoana care neagă, contestă, aprobă sau încearcă să justifice public genocidul nazist, comunist sau orice alt genocid, sau alte crime împotriva umanității ale naziștilor sau comuniștilor, va fi condamnată la pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani – în condiționalitățile secțiunii 405 din Codul penal al Republicii Ceha [3, sec.405].

În consecutivitatea demersului științific, ilustrăm în adresa publicului interesat faptul că, în legislația penală a Republicii Croația, incriminarea infracțiunii de genocid se regăsește în limitele capitolului IX din Partea Specială a Codului penal, cu denumirea legislativă **Infracțiuni împotriva umanității și demnității umane**.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.88 din Codul penal al Croației, este pasibilă de răspundere penală persoana care, cu scopul de a distruge total sau parțial un grup național, etnic, rasial sau religios:

1. ucide membrii grupului;
2. provoacă membrilor grupului leziuni corporale grave;
3. plasează grupul în condiții de viață care au drept scop distrugerea totală sau parțială a acestuia;
4. aplică măsuri care au drept scop împiedicarea creșterii natalității grupului;
5. strămută forțat copiii într-un alt grup. Pedeapsa subiectului de drept pentru o faptă de genul dat este una de tipul închisorii de minimum 10 ani sau cu închisoare pe viață.

Într-o altă ordine de idei, este sancționat instigatorul acestei infracțiuni. Dacă acesta instigă direct la comiterea unui genocid, va fi pedepsit cu pedeapsa privativă de libertate de la 1 la 10 ani [4, art.88].

La secțiunea II cu denumirea marginală **Infracțiuni contra umanității** din cadrul capitolului VIII cu denumirea marginală **Infracțiuni contra umanității și securității internaționale** a Codului penal al Republicii Estonia, se regăsește art. 90, în contextul căruia este stabilită răspunderea penală a făptuitorului pentru comiterea infracțiunii de genocid

Așadar, uciderea sau torturarea, cu intenția de a distruge, integral sau parțial, membrii unui grup național, etnic, rasial sau religios, ai unui grup care se opune ocupației sau ai oricărui alt grup social, provocând vătămarea sănătății membrilor grupului, impunând măsuri coercitive de

prevenire a nașterii în cadrul grupului sau transferând în mod forțat copii din grup sau supunând membrii unui astfel de grup la condițiile de viață care au determinat riscul de distrugere fizică totală sau parțială a grupului – se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 8 la 12 de ani sau pedeapsa detențiunii pe viață [5, art.90 alin.(1)] – în corespundere cu prevederile art.90 alin.(1) Cod penal al Republicii Estonia.

Legea penală a Finlandei, în cadrul capitolului 11 cu titulatura **Crimele de război și crimele împotriva umanității**, a dislocat fapta ilicită de genocid la secțiunea nr.1, potrivit căreia, cel care cu scopul de a distruge un grup național, etnic, rasial sau religios ori un alt gen de grup:

- ucide membri ai aceluiași grup;
- provoacă vătămarea corporală gravă sau induce boli de natură psihică sau fizică membrilor grupului;
- supune grupul unor condiții de trai care pot provoca distrugerea fizică a grupului, în totalitate sau în parte;
- impune măsuri de natură să împiedice procrearea în cadrul grupului;
- transferă cu forța copii dintr-un grup într-altul [6, sec.1], constituie o infracțiune contra umanității, iar făptuitorul va fi pasibil de răspundere penală cu pedeapsa închisorii de 4 ani.

Totodată, în Codul penal al Finlandei, legiuitorul a enunțat expres și sancționarea acțiunii de pregătire de genocid, la secțiunea 2.

Astfel că, cel care pentru atingerea scopului precizat – conspiră împreună cu altul în vederea comiterii unui genocid, sau întocmește un plan de comitere a unui genocid, va fi pedepsit cu închisoare de la 4 luni la 4 ani [6, sec.2].

Codul penal francez, în raport cu legislațiile penale menționate mai sus, Partea specială a Legii penale este echivalentă cu Partea legislativă, iar prima modalitate normativă, ca faptă ilicită dislocată în Codul penal al Franței – o reprezintă infracțiunea de genocid.

Așadar, în cartea II cu denumirea generică **Despre crimele și delictele comise împotriva persoanelor**, titlul I cu denumirea marginală **Despre crimele comise împotriva umanității și speciei umane**, subtitlul I cu denumirea legislativă **Despre crimele comise împotriva umanității**, capitolul I intitulat **Despre genocid** – se regăsește articolul 211-1, potrivit căruia constituie un genocid comiterea, în executarea unui plan stabilit în

vederea distrugerii totale sau parțiale a unui grup național, etnic, rasial ori religios, sau a unui anumit grup plecând de la orice alt criteriu arbitrar:

- atingerea voluntară adusă vieții;
- atingerea gravă a integrității fizice sau psihice;
- supunerea la condiții de existență capabile să ducă la distrugerea totală sau parțială a grupului;
- impunerea unor măsuri să împiedice nașterile;
- transfer forțat de copii.

Prin urmare, cine săvârșește infracțiunea de genocid prin una din metodele și modalitățile precitate, va fi pedepsit cu închisoarea penală pe viață [7, art.211-1].

Legiuitorul statului leton a instituit răspunderea penală pentru infracțiunea de genocid la secțiunea nr.71 din cadrul capitolului IX, cu denumirea titlului – **Crime împotriva umanității și păcii, crime de război și genocid**.

O persoană care comite genocid, adică comite acte cu intenție în scopul distrugerii în întregime sau parțial orice grup de persoane identificabile ca atare printr-o anumită naționalitate, origine etnică, rasă sau religie, prin uciderea membrilor grupului, provocându-le leziuni fizice care sunt periculoase pentru viața ori sănătatea lor sau care riscă să le provoace boli mintale, cauzând în mod intenționat condiții de viață pentru aceste persoane ca urmare a distrugerii lor fizice, în întregime sau parțial, prin utilizarea de măsuri al căror scop este să împiedice nașterea de copii într-un astfel de grup sau transferul de copii în mod obligatoriu de la un grup de persoane la altul – se aplică pedeapsa cu închisoarea pe viață [8, sec.71] – conform secțiunii 71 a Codului penal al Letoniei.

Consecvent cu aceasta, este de menționat că secțiunea 71¹ intitulată **Invitație la genocid** din cadrul aceluiași act normativ, trage la răspundere penală inclusiv făptuitorii care invită pe alții la comiterea unui genocid. Potrivit normei juridice prenotate, o persoană care săvârșește o invitație publică la genocid se pedepsește cu închisoarea pentru o perioadă de cel mult 8 ani [8, sec.71¹].

Marele Ducat de Luxemburg, ca fiind una din cele trei capitale ale Uniunii Europene, la art.136a din Legea penală, a prevăzut expres sancționarea subiectului de drept care a admis în realitatea obiectivă o infracțiune de genocid.

Astfel, este încadrată drept crimă de genocid una din acțiunile săvârșite cu intenția de a dis-

truge, în întregime sau în parte, un grup național, etnic, de o anumită rasă ori religios, cum ar fi:

1. uciderea membrilor grupului;
2. atingerea gravă adusă integrității fizice sau mintale a membrilor grupului;
3. supunerea intenționată a grupului la condiții de existență ce ar urma să conducă la distrugerea sa psihică totală sau parțială;
4. măsuri ce vizează împiedicarea nașterilor în cadrul grupului;
5. mutarea forțată a copiilor unui grup într-un alt grup [9, art.136a].

Pedeapsa pentru o asemenea faptă, este una foarte aspră, detențiune pe viață.

Legiuitorul portughez nu a instituit expres denumirea vreunei norme juridico-penale de genocid, dar faptele/acțiunile care formează complexul infracțiunii de genocid, potrivit Legii penale portugheze, sunt pasibile de răspundere penală în ordinea art.240, cu denumirea generică **Discriminarea rasială, religioasă sau sexuală**.

Astfel, cel care:

a) pune bazele sau constituie o organizație sau desfășoară activități de propagandă organizată care incită la discriminare, la ură sau la violență împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane pe motive de rasă, culoare, origine etnică sau națională, religie, sex, orientare sexuală ori identitate de gen sau care le încurajează;

b) participă la organizarea sau la activitățile menționate la alineatul anterior sau acordă ajutor acestora, inclusiv finanțare; se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 8 ani.

Iar cel care, în ședință publică, prin materiale scrise destinate difuzării sau prin orice alt mijloc de comunicare socială ori sistem informatic destinat difuzării:

a) provoacă acte de violență împotriva unei persoane sau unui grup de persoane pe motiv de rasă, culoare, origine etnică sau națională, religie, sex, orientare sexuală ori identitate de gen;

b) calomniază sau insultă o persoană ori un grup de persoane pe motive de rasă, culoare, origine etnică sau națională, religie, sex, orientare sexuală ori identitate de gen, neagă crimele de război sau este împotriva păcii și umanității;

c) amenință o persoană sau un grup de persoane pe motive de rasă, culoare, origine etnică ori națională, religie, sex, orientare sexuală sau identitate de gen – se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani [10, art.240], potrivit art.240 din Co-

dul penal al Portugaliei.

În legislația penală a statului slovac, infracțiunea de genocid poate fi întâlnită în limitele normative ale titlului I, cu denumirea marginală **Infracțiuni contra păcii și omenirii, infracțiuni de terorism și extremism**. Așadar, conform art.418 din Codul penal al Republicii Slovacia [11, art.418], persoana care cu intenția de a distruge în totalitate sau parțial, orice grup național, etnic, rasial sau religios:

a) provoacă vătămarea corporală gravă sau moartea unui membru al acestui grup;

b) impune o măsură destinată să prevină nașterile în cadrul grupului;

c) transferă în mod forțat copiii grupului către un alt grup;

d) afectează în mod deliberat condițiile de trai ale grupului pentru a determina distrugerea lui fizică, în tot sau în parte – constituie infracțiune de genocid. O asemenea faptă se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 15 la 20 de ani.

Într-o altă ordine de idei, făptuitorul se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 20 la 25 de ani dacă săvârșește acțiunile ilegale menționate mai sus în timpul războiului sau al unui conflict armat. Iar cu pedeapsa detențiunii pe viață se sancționează subiectul de drept dacă, prin săvârșirea infracțiunii de genocid provoacă decesul mai multor persoane – în conformitate cu prevederile art.418 din Codul penal al Republicii Slovacia.

Partea specială a Codului penal al Republicii Slovenia, își începe incriminarea faptelor socialmente periculoase de la art. 100 cu titlul Genocid.

Astfel, în condițiile legislației penale precitate, persoana care intenționează să distrugă, în tot sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios ori care dă ordinul:

– de a ucide membrii grupului;

– de a provoca vătămări corporale sau mintale grave membrilor grupului;

– de a impune în mod intenționat condițiile de viață ale grupului cu scopul de a provoca distrugerea lui fizică, în tot sau în parte;

– de a impune măsuri de prevenire a nașterilor în cadrul grupului;

– de a transfera cu forța copiii din cadrul grupului într-un alt grup [12, art.100] – reprezintă una din crimele contra umanității. Infracțiunea de genocid în cazul respectiv se sancționează cu pedeapsa închisorii de cel puțin 15 ani.

Totodată, este notabil faptul că la art.105 din Legea penală a Sloveniei, cu titulatura **Asocierea și incitarea la genocid, infracțiuni contra umanității sau agresiune**, sunt pasibile de răspundere penală următoarele forme și modalități ce comiterea a infracțiuni de genocid:

1) înființarea unui grup infracțional organizat pentru a săvârși infracțiunea propriu-zisă de genocid se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 1 la 10 ani;

2) persoana care devine membru al grupului infracțional organizat pentru a comite în realitatea obiectivă infracțiunea de genocid, se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani [12, art.105].

Infracțiunea de genocid, cunoaște o incriminare legislativă și în Codul penal al Ungariei.

Potrivit legislației penale a acestui stat, este posibilă de răspundere penală fapta persoanei care, cu scopul final de a distruge, în întregime sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios:

- a) ucide membrii grupului;
- b) provoacă vătămări corporale sau mintale

grave membrilor grupului;

c) constrânge grupul la condiții de viață care amenință existența grupului în ansamblu sau a anumitor membri ai acestuia;

d) execută orice acțiune care urmărește prevenirea reproducerii în cadrul grupului;

e) răpește copiii grupului și îi transferă într-un alt grup [13, art.142]. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este una de tipul închisorii, pe o perioadă de la 10 la 12 ani, iar pregătirea de comiterea unui genocid este pedepsită cu închisoare de la 2 la 8 ani.

Concluzie. Urmare a studiului comparativ efectuat, s-a constatat că, în marea majoritate a legislațiilor penale supuse cercetării, modalitatea normativă a infracțiuni de genocid își regăsește sediul normativ de incriminare și este asemănătoare, ceea ce denotă faptul că aceasta este o faptă socialmente periculoasă, iar făptuitorul trebuie să fie supus răspunderii penale.

Referințe bibliografice:

1. Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-74 din 14.04.2009. Poate fi accesat la următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125325&lang=ro, vizualizat la 07.04.2021;
2. Codul penal al Republicii Austria din 23 ianuarie 1974, cu ultimele modificări și completări din 04.10.2016. Poate fi accesat la următorul link: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Austria-RO.html, vizualizat la 07.04.2021;
3. Codul penal al Republicii Cehia (Cehia) din 8 ianuarie 2009, cu ultimele modificări și completări din 01.01.2017. Poate fi accesat la următorul link: https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-cz-ro.do?member=1, și/sau mai poate fi accesat la: https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=40%2F2009&number2=&name=&text=, vizualizat la 08.04.2021;
4. Codul penal al Republicii Croația. Poate fi accesat la următorul link: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Croatia-RO.html>, vizualizat la 09.04.2021;
5. Codul penal al Republicii Estonia din 01.09.2002, cu ultimele modificări și ajustări din 01.07.2019. Poate fi accesat la următorul link: https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am2019_en.pdf, vizualizat la 10.04.2021;
6. Codul penal al Finlandei din 01 iulie 1996, cu ultimele modificări și completări din 01.01.2017. Poate fi accesat la următorul link: https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-fi-ro.do?member=1, vizualizat la 10.04.2021;
7. Codul penal al Franței din 01.03.1994, cu ultimele modificări și completări din 01.01.2020. Poate fi accesat la următorul link: https://www.legislationline.org/download/id/3316/file/France_Criminal%20Code%20updated%20on%202012-10-2005.pdf, vizualizat la 06.06.2020, vizualizat la 11.04.2021;

8. Codul penal al Letoniei revizuit la 01 ianuarie 2013, cu ultimele modificări și completări din 01.01.2017. Poate fi accesat la următorul link: <http://codexpenal.just.ro/downloads/Cod-Penal-Letonia-RO.pdf>, vizualizat la 11.04.2021;
 9. Codul penal al Marelui Ducat de Luxemburg din 10.06.2016, cu ultimele modificări și completări din 01.12.2019. Poate fi accesat la următorul link: legislationline.org/download/id/8273/file/Luxembourg_Criminal_Code_am2018_fr.pdf, vizualizat la 12.04.2021;
 10. Codul penal al Republicii Portugalia nr.59 din 04.09.2007, cu ultimele modificări, completări și ajustări din 01.01.2019. Poate fi accesat la link-ul: <https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2019/02/ICMEC-Portugal-National-Legislation.pdf>, vizualizat la 28.10.2020, vizualizat la 13.04.2021;
 11. Codul penal al Republicii Slovacia. Poate fi accesat la link-ul: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Slovacia-RO.html>, vizualizat la 14.04.2021;
 12. Codul penal al Republicii Slovenia din 01.11.2008, cu ultimele modificări, completări și ajustări din 08.09.2020. Poate fi accesat la link-ul: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/si/si046en.pdf>, vizualizat la 15.04.2021;
 13. Codul penal al Ungariei din 01.07.2013, cu ultimele modificări și completări din 01.02.2020. Poate fi accesat la link-ul: https://www.legislationline.org/download/id/5619/file/HUngary_Criminal_Code_of_2012_en.pdf, vizualizat la 04.06.2020, vizualizat la 15.04.2021.
-

Despre autor

Igor SOROCEANU,
inspector,
Direcția management operațional
a Academiei „Ștefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne,
masterand,
telefon: 068578205,
email: soroceanu94igor@gmail.com